

PERFECTUS

AC

2022/2

Kontakti revije

Poštni naslov

Uredništvo revije Perfectus AC
Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor, s. p.
Dolga Poljana 57
5271 Vipava, SI Slovenija
E-pošta: zalozba.perfectus@gmail.com

Glavni urednik

Darko Lacmanović, Črna gora

Odgovorna urednika

Bojan Macuh, Slovenija

Tehnični urednik

Pedja Ašanin Gole, Slovenija

Uredniški odbor revije (ABC)

Andrej Raspor, Slovenija

Bojan Macuh, Slovenija

Pedja Ašanin Gole, Slovenija

Sašo Murtič, Slovenija

Ninoslav Gregurić – Bajza, Hrvaška

Darko Lacmanović, Črna gora

Milenko Radoman, Črna gora

Bill Nichols, Velika Britanija

Žaneta Trajkoska, Severna Makedonija

Milica Slijepčević, Srbija

Admir I. Beganović, Bosna in Hercegovina

Svitlana Pryshchenko, Ukrajina

Uroš Pinterič, Slovaška

Sanja Vlahovič, Italija

Elez Osmani, Albanija

Jezikovni pregled (ABC)

Bojan Macuh, slovenski jezik

Darko Lacmanović, bosanski, črnogorski, hrvaški jezik

Lejla Kolman Batagelj, angleški, slovenski jezik

Pedja Ašanin Gole, srbski jezik

Naslovnica

<https://www.hloom.com/resources/templates/cover-pages/creative-design>

Arhiv revij

http://www.andrejaspor.com/perfectus_zalozba

Od 2018 -

Mednarodna standardna serijska številka
(on line) ISSN 2738-4586.

Področje in opis revije

Revija Perfectus AC je interdisciplinarna znanstvena revija, ki objavlja prispevke s področja kadrov, turizma, odprtih inovacij, organizacije in menedžmenta v povezavi z industrijo 4.0. Vsebina ni omejena zgolj na navedene tematske sklope, ampak smo za vaše predloge odprti. Še posebej želimo objavljati prispevke, ki obravnavajo nove in aktualne teme in predstavljajo znanstvene dosežke v razvoju ter njihovo uvajanje in uporabo v praksi. Vsled tega objavljamo tudi tematske številke. Zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Pogostost izhajanja

Revija Perfectus AC izhaja dvakrat letno. Tematske revije pa izhajajo po potrebi.

Politika za prosti dostop

Revija Perfectus AC omogoča odprt dostop do svojih vsebin, ki temelji na načelu odprtih inovacij, po katerem bi prosto dostopni rezultati javnosti omogočile večjo globalno izmenjavo znanja.

Navodila avtorjem

V reviji Perfectus AC objavljamo znanstvene članke, rezultate raziskovalnega dela avtorjev. Prispevki so lahko napisani v slovenskem, angleškem, hrvaškem, bosanskem, srbskem (latinica), črnogorskem jeziku. Objavljamo izključno dela, ki še niso bila objavljena v znanstveni obliki v kakšni drugi reviji ali zborniku. Avtorji so odgovorni za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Prispevki niso honorirani. Objava prispevkov se ne zaračunava.

Besedilo naj bo oblikovano po navodilih (interesenti nam pišite, da vam posredujemo predlogo z bolj podrobnimi navodili). Na začetku prispevka, takoj za naslovom v originalnem in angleškem jeziku naj bo povzetek dolžine do 10 vrstic z do 5 ključnimi besedami. Članek naj obsega do 10 strani brez povzetkov, virov in prilog. Predložite tudi sliko in kratek strokovni življenjepis vsakega od avtorjev (do 10 vrstic). Članki morajo biti pred objavo lektorirani. Avtorji so odgovorni za jezikovno ustreznost. Ne uporabljajte opomb v besedilu. Eventualne opombe, ki naj bodo kratke, navedite na dnu besedila skupaj z literaturo. Seznam citirane literature oblikujte po APA-standardu. Na koncu prispevka so navedeni po abecednem redu. V kolikor je možno navedite DOI številko.

Predložene prispevke pregledata in ocenita najmanj dva neodvisna recenzenta. Na osnovi mnenj in predlogov recenzentov uredniški odbor ali urednik sprejmeta prispevek, zahtevata manjše ali večje popravke in dopolnitve ali ga zavrneta. Če urednik oz. recenzenti predlagajo večje popravke, se dopolnjeni prispevek praviloma pošlje v ponovno recenzijo. Podrobna navodila najdete na:

http://www.andrejaspor.com/perfectus_zalozba

ZNANJE IN INFORMACIJSKE VEŠČINE SO INTELEKTUALNA LAST POSAMEZNIKA, PODJETJA ALI USTANOVE

Sašo Murtič <https://orcid.org/0000-0002-2959-6309>¹
 Milorad Ćupurdija <https://orcid.org/0009-0008-8788-4262>²
 Suzana Herman <https://orcid.org/0000-0001-5941-7765>³

Povzetek:

Property ali Eigentum v objektivnem smislu predstavlja vse, kar nekomu pripada, pri čemer razumemo vse njegove stvari (stvarno pravo) in vse njegove pravice (avtorske pravice), v subjektivnem smislu pa daje moč lastniku stvari ali pravic, da počne s predmetom lastnine in koristmi, ki jih prinaša, ustvarja ali doseže, tisto kar hoče, ob izključitvi vseh drugih iz tega. Namen raziskave je posameznika, institucijo, zavod ali drugo organizacijo opozoriti na potrebo po zaščiti znanja, inovativnosti, avtorskih pravic in dosežkov, ki jih doseže posameznik, skupina, podjetje, institucija ali ustanova. Ustvarjalci znanja so/smo ves čas dejavni, pri čemer pri svojem delu velikokrat pozabljamo na varovanje lastnega znanja, inovativnosti, avtorskega ustvarjanja in podobno, ali pa ga ne znamo pravilno umestiti v prostor dela, izobraževanja, učenja in podobno. Skozi pregled sistemov izobraževanja ter razvrščanje inovativnosti, je znanja in avtorsko ustvarjanje mogoče razvrščati po stopnji pomena ter skozi metode dela prepoznati vzrode za varno pridobivanje znanja in predvsem varovanje lastništva v objektivnem in subjektivnem smislu. Velikokrat se ravno v področju znanja, v področju intelektualnega lastništva, v področju pravic, zmotno obnašamo, da sta ustava in zakonska podlaga zadostna za varovanje, pri čemer pogosto vidimo, da so ravno te pravice kršene. Gre sicer za spoznanje, da je treba vlogo posameznikov in celote usmeriti v spreminjanje in razvojne potenciale v področju pridobivanja znanja, inovativnosti in avtorskih dosežkov, pri čemer bi bilo treba visokošolske učitelje in študente usmerili v prepoznavanje pravnih podlag za varovanje njihovih dosežkov.

Ključne besede: inovativnost, lastnina, upravljanje, varovanje, znanje.

KNOWLEDGE AND INFORMATION SKILLS ARE THE INTELLECTUAL PROPERTY OF THE INDIVIDUAL, COMPANY OR INSTITUTION

Extended abstract: *Property or Eigentum in the objective sense represents everything that belongs to someone, by which we understand all his things (real right) and all his rights (copyright), but in the subjective sense it gives the power to the owner of things or rights to do with the object of property and benefits, which brings about, creates, or achieves what it wants, to the exclusion of all others from it. The purpose of the research is to alert the individual, institution, institution, or other organization to the need to protect knowledge, innovation, copyright and achievements achieved by the individual, group, company, institution or institution. Creators of knowledge are/we are always active, and in our work, we often forget to protect our own knowledge, innovation, original creation, etc., or we do not know how to properly place it in the space of work, education, learning, etc. Through the review of education systems and the classification of innovation, knowledge and author's creation can be classified according to the level of importance, and through work methods, levers can be identified for safe acquisition of knowledge and, above all, protection of ownership in an objective and subjective sense. Many times, precisely in the field of knowledge, in the field of intellectual property, in the field of rights, we mistakenly believe that the constitution and the legal basis are sufficient for protection, and we often see that precisely these rights are violated. Rather, it is a realization that the role of individuals and the whole must be directed towards change and development potential in the field of knowledge acquisition, innovation and author's achievements, whereby higher education teachers and students should be directed to recognize the legal bases for protecting their achievements.*

Keywords: innovation, property, management, protection, knowledge.

DOI: 10.5281/zenodo.8247388

¹Fakulteta za industrijski inženiring, Šegova ul. 122, 8000 Novo mesto, AREMA – Visoka šola za regionalni menedžment, Kidričeva ul. 28, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, saso.murtic@fini-unm.si, saso.murtic@gmail.com

² University of Applied Sciences Baltazar, Ul. Vladimira Novaka 23, 10290, Zaprešić, Croatia, mcupurdija@bak.hr

³ University of Applied Sciences Baltazar, Ul. Vladimira Novaka 23, 10290, Zaprešić, Croatia, suzana.herman@gmail.com

Uvod

Proučevanje znanja je pokazalo, da je vsebinsko definirano na razne načine in ga definirajo različni avtorji, začenši od grških filozofov in vse do sodobne dobe, kjer avtorji kot dejstvo navajajo, da gre za informacije in veščine posameznika ali skupine, ki so to znanje pridobili z izkušnjami, izobraževanjem, skozi teoretično ali praktično razumevanje določene stvari, predmeta, verovanja, inovacij in podobno. Navadno je znanje vezano na gospodarski, industrijski, tehnološki ali drug razvoj, kar je časovno spremljalo razvoj industrije od zgodnjih časov do danes. Mnogi avtorji znanje definirajo kot sisteme informacijskih in upravljalnih tehnologij, ki omogočajo razvoj gospodarstva, družbe, infrastrukture, gibanja in podobno. Če se ozremo na Platona, grškega misleca, filozofa, pravnika in mnogo širše spoznamo, da je znanje definiral kot upravičeno in resnično verovanje v nekaj novega, verovanje v premembe, pri čemer tudi njega ni mogoče v celoti razumeti (gre za čas, ko so misleci ali veleumi bili predmet podcenjevanja in celo sramotenja). Že evolucijski razvoj človeka temelji na razvoju znanja, spoznavanju možnosti za ustvarjanje nekaj novega, kajti ravno pridobivanje znanja involvira zahtevne kognitivne procese, ki se pokažejo skozi percepcijo, učenje, komunikacijo, asociacijo, razumevanje in zaključke. V novejšem času znanje dojemamo kot pojem popolnega razumevanja nekega predmeta, v cilju potencialne sposobnosti koristiti znanje (um – inteligenco) v specifične namene. Znanje predstavlja moč, je vodilo v razvoj, v nov svet, vprašanje pa je čigavo je to znanje, kdo ga upravlja, koristi in kakšne so pravice tistega, ki znanje ima, ga predstavlja, uči ali kako drugače prenaša na druge osebe.

Ko definiramo intelekt in želim priti do intelektualne lastnine, se najdemo pri pojmu človeški um, kar iz tujih jezikov beremo ali uporabljamo kot intelekt, ki naj bi pojasnil kako je posameznik, skupina ali država umno razvita. Če se vrnemo h korenu besede pa pridemo do latinskega jezika, ki besedo ali pojem intellectus predstavlja kot percepcijo, kognicijo ali spoznanje, ki se nanaša na sposobnosti posameznika, da skozi razmišljanje (lastno znanje) pride do določene odkritja, pregleda, uporabe in dokazovanja o nečem novem. V splošnem razumevanju pojem intelekta vežemo na posameznika, kjer proučujemo njegovo razumevanje, prepoznavanje, trditve in osebno strukturo.

Razumevanjem znanja in intelekta nujno pridemo do potrebe po pojasnitvi pojma »Intelktualna lastnina«, pri čemer ugotovimo, da gre za vrsto lastnine, ki je posledično produkt človeške pameti (ljudskega uma), kar naj bi bilo ime pravnega koncepta, ki skrbi za varovanje intelektualne lastnine (aktivnosti oziroma znanja). Ker v raziskavi iščemo pravni koncept, intelektualno lastnino opredeljujejo pravice avtorja nad njegovo intelektualno stvaritvijo in pravice javne dostopnosti do teh stvaritev. Pri tem razumemo, da pravo ali pravna norma znanje štiti zato, da bi pospeševalo razširjanje in uporabo intelektualnih stvaritev, inovacij, novih produktov ter skozi te procese vzpodbujali pravično menjavo, ki naj bi prispevala h gospodarskemu in socialnemu razvoju družbe.

Pri proučevanju in poučevanju intelektualne lastnina ugotovimo in predstavimo, da gre sicer za področje, ki predstavlja samostojno pravno področje, ki ga posamezne šole ali fakultete različno umestijo v svoje učne programe. Področje je sicer (vprašljivo) zakonsko urejeno po predmetu pravice, zato zakon določa vrsto in vsebino teh pravic, njihov obseg in način pridobitve, način uveljavljanja pravic v primeru kršitve, vrste in dovoljene oblike gospodarskega izkoriščanja. Področje urejajo tudi mednarodne pogodbe, evropski predpisi in nacionalna zakonodaja, ki imajo cilj varovati pravice (intelektualne pravice) posameznika, skupine, industrije, države in podobno. V novejšem času države članice Evropske unije prevzemajo Direktive Evropske unije in jih povzemajo v svojo zakonodajo, uredbe Evropske unije pa uporabljajo neposredno. Pregled pravne podlage v Sloveniji pokaže, da poleg mednarodnih in evropskih predpisov urejajo pravice intelektualne lastnine v Sloveniji ureja Ustava Republike Slovenije, ki v svojih določilih daje posamezniku pravico do lastnine, dela in izobraževanja, svobode znanosti in umetnosti, Stvarnopravni zakonik, ki ureja pravico do posesti in stvarne pravice, kjer omenja načine njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. Pri vsem pa teorija civilnega prava pojmuje lastninsko pravico kot stvarno pravico, katere vsebina predstavlja najvišjo oblast nad stvarjo, ki jo pravni red priznava njenemu imetniku - lastniku, torej kot pravno razmerje, v katerem se s silo pravne norme stvar v celoti izroči in pripada določeni pravni ali fizični osebi. Poleg ustave in stvarnopravnega zakonika, področje ureja še trije zakoni, in sicer Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Zakon o industrijski lastnini in Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij in mnogo širše.

Skozi iskanje pravne podlage Evropske unije, ki jo uporablja Slovenija ugotovimo, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru povabila zainteresirane strokovne javnosti, da do 31. 3. 2020, oziroma 30. 4. 2020 posreduje pisna stališča glede prenosa Direktive (EU)^{vii} 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS in Direktive (EU)^{ix} 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES, s področja avtorskega prava v slovenski pravni red, prejelo pisna stališča, ki je bilo objavljano na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in je mogoče gradivo sproti uporabljati.

Pri zaščiti intelektualnega ali umskega lastništva gre za zakonsko regulativo, ki je poznana pod imenom copyright in razume intelektualne proizvode v prvi vrsti kot lastnino. Iz tega razumemo, da imetnik pravice sme prepovedati komercialno izkoriščanje predmeta pravice, za katero ni dal dovoljenja, pri čemer se varstvo teh pravic nanaša izključno na pridobitno dejavnost. Raziskava pokaže, da so pravice izključno teritorialne in tudi praviloma časovno omejene, pri čemer izločimo blagovne znamke, trgovska imena in geografske označbe, ki jih je mogoče zaščititi in katerih varstvo lahko traja neomejeno dolgo, kajti po izteku zakonsko predpisane dobe lahko postane predmet takšnega varstva javna dobrina posamezne družbe ali države ali širše in ga lahko vsakdo svobodno komercialno izkorišča. Za splošno razumevanje zakonske podlage je treba razumeti alternativo tej zakonodaji, kjer razumemo, da intelektualne proizvode obravnava na enak način kakor

druge proizvode v industriji, kjer je pravna podala (regulativa), prepoznana pod imenom creative commons, ki intelektualno lastnino (posameznika, skupine, družbe, industrije) razume kot javno dobro, kar bolj ustreza informacijski družbi kot zastareli copyright. Treba je razumeti, da se intelektualni proizvod od materialnega proizvoda razlikuje v tem, da ga je mogoče brez stroškov razmnožiti, pri čemer ga lahko hkrati uporablja več uporabnikov. Za razliko z delitvijo materialnega produkta, njegova vrednost za posameznika pada, z delitvijo intelektualnega produkta njegova vrednost raste.

Gre za pojme, ki so teoretično in pravno prepleteni, pogosto nejasni, med njimi se kaže tenka linija rabe, uporabe in zlorabe, pri čemer so industrija in velike korporacije v veliko boljšem položaju in posameznik v zelo nevhvaležnem položaju. Najbolj nejasne so pravice posameznika, ki skozi združevanje svojega znanja in svojega dela zgublja določene pravice, za kar mu delodajalec ali druga fizična ali pravna oseba ne daje ustrezne finančne ali pravne podlage.

Področje raziskave

Področje lastnine in intelektualne lastnine ter upravljanje z lastnino in intelektualno lastnino je vedno področje, ki mu je treba posvetiti večjo pozornost, proučiti pravno podlago ter iskati ustrezne rešitve za zavarovanje. V tej raziskavi intelektualno lastnino predstavljamo kot generično ime za patente, avtorske pravice, blagovne znamke, pravice do oblikovanja, pravico do poslovne skrivnosti ipd, kar posledično pomeni, da z enakim označevanjem lahko poimenujemo tudi določene oblike inovacij, izobraževanja, usposabljanja in pridobivanja znanja. Skozi to generičnost lahko vidimo in lahko lastnino predstavimo v ekonomskem smislu, ki izraža družbeno razmerje, izraženo v dejstvu pripadnosti določenemu subjektu in v pravnem smislu, kjer daje lastninska pravica lastniku pravico do stvari in do prilastitve njenih uporabnih lastnosti. Razliko razumemo v dejstvu, da gospodarska lastnina daje lastniku stvari (stvarno pravo) vse bistvene lastnosti stvari, pa tudi ekonomski rezultat uresničevanja te lastnine, kar je izraženo v denarni ali drugi enoti.

Pogosto pri razumevanju lastništva preveč gledamo materialno plat lastništva, zaradi česar lastništvo delimo na premičnine (ladja, avto, računalnik, predmeti ipd.), nepremičnine (zemljišče, hiša, vikend, gozd ipd.) ali denar (domača in tuja valuta). Pri tem pa zelo pogosto pozabljamo na lastnosti, ki predstavljajo neopredmeteno premoženje in lahko predstavlja industrijsko lastnino (inteligenca, znanje, patenti, žigi, firme...), avtorske ali sorodne pravice (programi, dizajni, raziskave, zapisi) ter znanje in izkušnje (praksa, certifikati, diplome ipd.).

V uvodnem delu smo skozi definicijo poskušali pojasniti, da pojem in pomen intelektualnega lastništva predstavlja rezultat človekove intelektualne (umskega) ustvarjalnosti, naučene ali dosežene z znanjem in delom. Skozi to pojasnilo smo skušali izraziti skupek ekskluzivnih pravic do določenih kreacij, modela, inovativnosti ali ustvarjalnosti. Posebej v področju informacijskih in upravljaljskih študij je ustvarjalna ali umetniška realizacija zamisli plod človeškega razuma (razvoj inteligentnih sistemov po zamisli človeškega uma), zato je last njenega ustvarjalca in pod določenimi pogoji predstavlja njegovo intelektualno ali umsko lastnino kot rezultat ustvarjalnega ali umetniškega dela. Torej predstavlja edinstveno pravno orodje, ki drugim odreka pravico do nedovoljene uporabe teh stvaritev brez ustreznega dovoljenja ali pravnega posla, kar lastnika pravice, pogojno ščiti pravna norma. Priča smo edinemu monopolu varovanja intelektualne lastnine, ki ga družba sprejema in podpira skozi zakon in pravne norme, ki zagotavljajo zlorabo ali neupravičeno koriščenje.

Številne fakultete, šole, ustanove, zavodi, inštituti ipd. študije skozi svoje učne in razvojne programe in izobraževanja ustvarjajo inovacije, patente, programe, fonograme, zapisa in avtorske stvaritve, ki predstavljajo intelektualno (umsko) lastnino posameznika in predvsem fakultete, zato jo je nujno te pravice tudi pravno in ekonomsko zavarovati pred neupravičeno rabo ali zlorabo. V raziskovalnem delu bo razprava šla v smeri iskanja idejnih rešitev za varovanje in zavarovanje informativnih in upravljaljskih sistemov, programov, produktov, inovacij in avtorskih stvaritev posameznika in celote kolektiva fakultete, šole, zavoda, inštitucije, inštituta ipd.

Teza raziskave

Kadar govorimo, pišemo ali raziskujemo področje lastništva stvari, predmeta, pravice in podobno, se vedno ravnamo po določenem namenu, katerega opremo na določeno pravno podlago, ki nam pove kaj imamo, kako lahko ravnamo s stvarjo, ali je stvar v pravnem prometu in kdo jo lahko vse uporablja ali kako drugače ravna z njo. Pojem in pomen intelektualnega lastništva je nekaj drugega ter predstavlja rezultat človekove intelektualne (umske) ustvarjalnosti, naučene ali dosežene z znanjem in delom. V stvarnem pravu imamo jasen skupek ekskluzivnih pravic do določenih kreacij, modela, inovativnosti ali ustvarjalnosti, kar pri intelektualnem delu, razen določenih izjem, ni mogoče zagotovo trditi, vsaj ne enako kakor za stvari, predmete ipd., ki so v lasti nekoga. Ugotovljamo, da je v področju znanosti, v področju raziskav v industriji ali drugje, vse bolj nerazumljivo pojmovanje kaj je lastnina, kako ravnamo z lastnino, kaj je intelektualna lastnina in kako jo lahko zavarujemo. Zato smo v središče raziskave postavili tezo »Tenka je linija med lastnino, upravljanjem in rabo posameznih dosežkov intelektualne lastnine«, pri čemer smo se osredotočili na iskanje argumentov, ki bi nam opravičili, potrdili ali ovrgli postavljeno trditev, s čemer bi pokazali koliko razumemo to področje in ali smo se pri svoji intelektualni lastnini dovolj zavarovali.

Za razumevanje intelektualne lastnine, smo proučevali lastnino in upravljanje z njo na splošno v gospodarstvu, na trgu in širše ter predstavili oblike lastnine (stvarno pravo), za katere sta ustava in zakonu znotraj države ter mednarodno pravo ponudili ustrezno varnost. Pojmovanje posameznih oblik lastnine kakršen je patent, dizajn, žig, firma ipd. je z lahkoto mogoče pojasniti, kar za intelektualno delo nekega profesorja v sklopu fakultete, ki je znanstvenik in ustvarja pogoje za nastajanje patenta, dizajna, žiga ali firme, ni mogoče, ker ni

ustrezne pravne podlage, pogosto je njegovo delo, njegovo znanje pojmovano kot sestavni del fakultete ali druge ustanove, s čemer se mu odrekajo določene pravice.

Potek raziskave

Skozi razumevanje lastništva v stvarnem pravu dokaj jasno razumemo materialno plat lastništva, zaradi česar lastništvo delijo na osnovno delitev premičnine (ladja, avto, računalnik, predmeti ipd.), nepremičnine (zemljišče, hiša, vikend, gozd ipd.) ali denar (domača in tuja valuta), pri čemer pozabljamo na lastnosti, ki predstavljajo neopredmeteno premoženje. Gre za industrijsko ali podjetniško lastnino (inteligenca, znanje, patenti, žigi, firme...), avtorske ali sorodne pravice (programi, dizajni, raziskave, zapisi) ter znanje in izkušnje (praksa, certifikati, diplome ipd.), ki so pogosto sestavni del stvarnega prava pa po vsebini in namenu ni mogoče najti njihove pravne podlage oziroma pravne podlage za varstvo, ker gre za generični naziv lastnine (Imam nekaj, kar ni mogoče prijeto kot stvar, je namišljeno, je v umu posameznika ali skupine). Teorija splošnega prava pojem lastništva dojema kot stvarno pravo katerega vsebina predstavlja najvišjo oblast na določeni stvari, katero pravni red priznava lastniku stvari in mu daje varnost skozi moč pravne norme, s katero lahko varuje svojo stvar. Pri intelektualnem lastništvu razumemo generični naziv, s katerim povzamemo patente, avtorsko pravo, trgovske uzance, žige, prava dizajna, poslovne tajne itd.

Pojem lastništva je mogoče razložiti v ekonomskem in v pravnem smislu, pri čemer lastništvo v ekonomskem smislu predstavlja družbena razmerja do stvari in subjekta, ki mu stvar pripada (tu ni pomembno ali gre za pravne ali za fizične osebe). V pravnem smislu, lastništvo določene stvari omogoča lastniku pravico do stvari ter pravico pridobivati vse njene koristi (v pravnem ali v ekonomskem smislu). Tisto, kar razumemo kot razliko ali razlikovanje med ekonomskim in pravnim pomenom, je dejstvo, da ima imetnik stvari vse pravice stvar koristiti v ekonomskem smislu, kar mu omogoča pravna podlaga (stvarnopravni zakonik). Skozi to pojasnilo osnovne značilnosti lastništva razumemo v pripadnosti in svobodi lastnikove avtonomne oblasti, da ravna s svojimi lastninami, kakor sam želi. Pri vsem pa je treba vedeti, da te svobode ne smemo razumeti v absolutnem pomenu, ampak je pravica omejena z obstojem drugih subjektov v človeški skupnosti (uporaba pod enakimi pogoji). Klasična pooblastila v vsebini lastninske pravice so posest, uporaba in razpolaganje, kar lastniku pravice daje enkratnost, ekskluzivnost, uniformnost, elastičnost in dispozitivnost. Gre za zakonsko zagotavljanje lastninske pravice, ki jo lahko razumemo skozi pojasnilo, da lastništvo zavezuje, imetniki lastninske pravice in njeni upravičenci so dolžni prispevati v skupno dobro, pri čemer moramo vedeti, da tuja oseba lahko pridobi lastninsko pravico pod pogoji, ki jih določa zakon in zagotovljena je dedna pravica ali dedovanje na stvari.

Pojem intelektualne lastnine je treba razumeti predvsem kot rezultat človekove intelektualne ustvarjalnosti, ki je lahko naučena ali dosežena z znanjem ali s praktičnim delom. Gre za skupek ekskluzivnih pravic do določenih kreacij, kadar mislimo na modo ali dizajna, kadar mislimo na vozila ali drugo formo. Ustvarjalna ali umetniška realizacija zamisli, je plod človeškega razuma in je last njenega ustvarjalca ter pod določenimi pogoji predstavlja njegovo intelektualno lastnino, kar je rezultat ustvarjalnega ali umetniškega dela. Predstavlja edinstveno pravno orodje, ki drugim odreka pravico do nedovoljene ali neupravičene uporabe teh stvaritev, pri čemer pravna norma ščiti lastnika stvaritve ali umetniškega dela.

Ugotovili smo, da gre za tenko linijo kjer se izraža monopol lastnika intelektualne lastnine in vidimo, da je danes edini monopol, ki ga družba sprejema in podpira, torej samo zakon in pravna norma lahko preprečita zlorabo. Intelektualna lastnina ima vse lastnosti lastnine, ni pa identična klasičnemu pojmu lastnine iz stvarnega prava, kar razumemo, da ni stvar, ni je mogoče prejeti, lahko pa jo ovrednotimo na različne načine. Čeprav ne gre za stvar intelektualno lastnino je mogoče kupiti, prodati, licencirati, podariti, dedovati odsvojiti in podobno. Kadar govorimo o avtorskih pravicah vemo, da avtorsko pravo varujejo avtorje različnih avtorskih del, pri čemer razumemo, da gre za intelektualno lastnino. Zavedamo se, da so te pravice lahko različno urejene v različnih državah pa vendar vemo, da Bernska konvencija o zaščiti knjižnih in umetniških del od 09. septembra 1886, dopolnjena v Parizu 4. maja 1896, ter spremenjena v Berlinu 13. novembra 1903, dopolnjena v Bernu 20. marca 1914, spremenjena v Rimu 2. junija 1928, v Bruslju 26. junija 1948, v Štokholmu 14. julija 1967. in v Parizu 24. julija 1971, ki določa minimalne pogoje za zaščito avtorskih pravic za intelektualna dela, ki nastanejo kjerkoli po svetu, varuje intelektualno lastnino tudi na mednarodnem nivoju. Bernsko konvencij je podpisalo 180 držav in velja za celoten svet, vključno s celotnim internetom. Avtorsko delo je mogoče razumeti tudi kot pravico, s katero je avtor dobil unikatno idejo za konkretno avtorsko delo ter ga sam ustvaril in potem tudi sam objavil.

V nadaljevanju je treba vedeti, da je kot intelektualno lastništvo vse, kar najdemo na spletu, torej je avtorsko delo in je zaščiteno, zato za uporabo moramo pridobiti dovoljenje avtorja za uporabo. Včasih je to dovoljenje brezplačno, večinoma je pravico do uporabe avtorskega dela treba odkupiti, pri čemer ti zneski običajno niso visoki, vsaj kadar govorimo o uporabi grafike in slik, kajti obstaja veliko portalov, kjer lahko najdemo ogromno materiala in ga odkupimo po zmernih cenah. Intelektualna lastnina je skupno ime za literarno in umetniško lastnino ter za industrijsko lastnino, torej industrijska lastnina plus avtorske pravice (vključno s sorodnimi ali sorodnimi pravicami, npr. pravica umetnika).

Pri vsem se postavlja vprašanje čigavo lastništvo je moje znanje, ki ga uporabljam pri delu v industriji, proizvodnji, izobraževanju ali kjerkoli drugje. Pogosto dobimo odgovor, da gre za zelo tenko linijo, ki nima ustrezne zaščite ali pa je zaščita zajeta v široki paleti pravnih norm različnih zakonov od Zakon o delovnih razmerjih, ki ureja delovnopravno razmerje, Obligacijski zakonik, ki ureja obligacijska razmerja med strankami (tudi lastniki intelektualne lastnine), Kazenski zakonik, ki ureja oblike kršitev in določa oblike kazni oziroma oblike povrnitve

škode, in mnoga druga področja, ki jih v tej raziskavi ne bomo omenjali, kar ne daje pravega odgovora in se v njem pravniki ne znajdemo, še manj druge osebe, ki področja ne poznajo.

Obseg intelektualne lastnine je mogoče deliti na literarna, umetniška in znanstvena dela (avtorska pravica), izvedbe izvajalca (pravica izvajalca), do fonograma (pravica proizvajalca fonograma) in do predvajanja radijskih programov, kar bi lahko zvrstili kot pravice, imenovane sorodne ali sorodne avtorske pravice. V nadaljevanju so to izumi na vseh področjih človekove dejavnosti, industrijski vzorci in modeli, tovarniške in storitvene znamke, trgovska in zaščita pred nelojalno tržno konkurenco, pravica industrijske lastnine, znanstvena odkritja in druge pravice, ki pripadajo intelektualni dejavnosti na področju industrije, znanosti, literature in umetnosti. V tem obsegu ne najdemo intelektualne lastnine, ki jo ustvarimo ali proučujemo v področju izobraževanja in učenja, ki je podlaga za nastajanje znanja za nastanek patentov, avtorskega dela ipd. (učitelji dajemo znanje osebam, ki naredijo in prijavijo patent in smo soavtorji, nismo pa lastniki patenta). Vprašanje je zakaj je intelektualno lastništvo sploh pomembno, kar lahko najdemo v pravni podlagi posamezne države ali v mednarodnih konvencijah, ki nam pove, da intelektualno lastništvo omogoča varstvo ustvarjalnosti in jasno določa, kdo je imetnik pravice, ker lahko licencira, prenese ali proda svoje delo, je lahko ključno pogajalsko orodje "deal maker". V nadaljevanju ugotovimo, da intelektualno lastništvo v gospodarskem smislu pritegne vlagatelje, je vrednost v računovodskih izkazih podjetja, je vir informacij in znanja in predstavlja tako priložnost kot tveganje, ki ju je treba izkoristiti ali se ji izogniti, kar je v gospodarskem ali pravnem pomenu ključna strategija!

Intelektualni kapital razumemo tudi kot strukturalni kapital, ki ga lahko razvrstimo skozi intelektualno lastništvo, kjer navedemo patente, licence, avtorska prava, franšize, software ali organizacijske procese, kjer omenjamo organizacijo, poslovanje, strategijo, načrtovanje, dokumentiranje, standardizacija, organizacijska kultura in mogoče širše.

INTELEKTUALNO PRAVO		
PRAVO	KAJ ŠČITI	NAČIN PRIDOBITVE
patent	izum - odkritje	registracija
Avtorsko pravo	Original, kreacija, umetnost	Nastane kot avtorsko delo
žig	Proizvod ali storitev	registracija
Industrijski dizajn	Zunanja oblika, videz	registracija
Poslovna tajna	Zaupne informacije	Notranje znanje

Slika 1 Intelektualno pravo, pripravili avtorji, 2022

Zgornji prikaz nam pojasni kako se ščiti intelektualno pravo, kjer smo povzeli le patent, avtorsko delo, žig, industrijski dizajn in poslovno tajno ter dali oznako kaj ščiti in kako se posamezno intelektualno delo pridobi. Gre za generično prepoznavanje posameznih oblik, ki so poleg stvarnega prava dokaj jasni in se jih da opredeliti, čeprav je znotraj teh elementov veliko neznanj, ker nikjer ne opisuje posameznika, ki je s svojim znanjem in intelektom pripomogel k nastajanju posamezne oblike. Kadar govorimo o industrijskem lastništvu imamo v mislih

intelektualne stvaritve, ki predstavljajo uporabo v industriji, v gospodarstvu in morajo predstavljati nekaj novega inovativnega za industrijo pomembnega in ekonomsko upravičeno. Za potrebe industrije prvi člen Pariške konvencije v industrijsko lastništvo vključuje patente, uporabne modele, industrijsko oblikovanje in modele, tovarniško ali blagovno znamko, storitveno znamko, trgovsko ime in znamko ali imena porekla, pri čemer posebej zaradi varnosti industrije omenja potrebo po zatiranju nelojalne konkurence.

Kot vidimo pri patentu pravo štiti nosilca patenta v pravicah izkoriščanja izuma, ki je za industrijo nov, inovativen in koristen za nadaljnji razvoj. Patent je generično ime, ki štiti nosilca in mu daje pravo na razpolaganje s patentom doma ali v tujini, navadno ta zaščita traja vsaj 20 let. Gre za skupek izključnih pravic, ki jih določen pravni red zagotavlja pravni ali fizični osebi, torej imetniku patenta na podlagi določenega izuma. V pravnem smislu je patent posebna konstrukcija, ki predstavlja intelektualno stvaritev in vsebuje navodila za praktično ukrepanje za rešitev določenega koncepta v industriji ali kje drugje. V vsem tem se postavi vprašanje kako izvedemo preoblikovanje znanja v sredstva industrije, gospodarske družbe, ustanove ali druge organizacije, ali to dosežemo s pridobitvijo pravic intelektualne lastnine, kajti intelektualna lastnina je lastnina, ki je pravno in poslovno zaščiten na osebo.

Postavi se vprašanje kako gledati na znanje kot resurs, kajti v sodobnih družbah veljajo znanje, izkušnje in inovativnost za najdragocenejše vire ter predstavljajo potencial industrije, proizvodnje, trga itd. Kot temeljne determinante poslovnega delovanja veljajo kapital, lastništvo, dobiček, tveganje, negotovost, ustvarjalnost, inovativnost in poslovne priložnosti in poslovno tveganje. Kapital je ovrednoten in je ekonomska vrednost različnih oblik (prostor, stroji, zemljišča, vozila, pravice, denar), ki je vložen v podjetniški podvig, ne glede na to, ali je lasten ali tuj (izposojen). Pri vsem je lastnina pravica do razpolaganja z določeno lastnino, pri čemer ni povsem jasno kaj je z intelektualno lastnino, ki sicer je kapital pa vendar vprašljiv kapital, ki se ga mora vrednotiti drugače. Gre za ustvarjalnost, ki jo navajamo kot sposobnost iskanja nove rešitve za določeno situacijo ter predstavlja miselni proces, ki vodi do novih rešitev. Dobimo inovacijo, ki jo opredelimo kot uporabo nove ali izboljšane ideje, postopka, izdelka, storitve ali postopka, ki prinaša nove prednosti ali kakovost pri uporabi.

Kadar se pri vsem tem dotaknemo konkurenčnosti, pridemo do spoznanja je konkurenčnost zmožnost proizvajati izdelke in storitve v svobodnih in enakopravnih tržnih razmerah, ki prestanejo preizkus mednarodnega trga, hkrati pa ohranjati in povečevati dolgoročno uspešno poslovanje in vrednost poslovnega subjekta. Pri vsem vidimo podjetniško priložnost, ki ni samo sinonim za industrijsko, podjetniško, organizacijsko ali drugo idejo, kajti podjetniška ideja je vsaka ideja o novem izdelku ali storitvi, ki še ni komercialno dokazana, podjetniška priložnost pa je le preizkušena poslovna ideja, ki jo je mogoče uresničiti. Če se malo ozremo do tisočletja 2000 ugotovimo, da je veljalo splošno mnenje, da je industrija dosegla vrhunec svojega razvoja in ni novih idej. Posledično so se pojavili se inteligentni sistemi, kot plod človeškega znanja (intelektualno delo), ki so plod raziskav in znanja. Digitalne tehnologije rešujejo svetovno ekonomijo, pojav robotov z avtonomnimi sistemi spreminja svet in to je bila največja podjetniška ideja in podjetniška priložnost v kateri človek kot intelektualno bitje rešuje vse. Vprašanje pa je kako je njegovo intelektualno delo ovrednoteno, opredeljeno, razvrščeno in kakšno pravno varnost mu pravo nudi. Pridemo do znanja, kjer navadno pojasnimo, da je upravljanje znanja koncept sistematičnega zbiranja, organiziranja, shranjevanja in deljenja znanja za doseganje ciljev industrije, proizvodnje, ustanove ali druge organizacije. V praksi poznamo tri oblike upravljanju znanja, in sicer upravljanje informacij, kjer se osredotoča na vsebino in kakovost informacij ter na vpliv teh informacij na prejemnika in/ali organizacijo (v logistiki je to LIS), vodenje kakovosti, kjer so poti usmerjene v naročnike, skupne procese in skupne cilje znotraj organizacije in iščemo nove izdelke in upravljanje s človeškim kapitalom in viri, kjer se osredotočamo se na vrednost človeškega kapitala in pomen vlaganja vanj. Pri tej zadnji iščemo človekove intelektualne sposobnosti in potencial za ustvarjanje nekaj novega.

Pridemo do spoznanja, da je znanje strateški vir industrije, podjetja, ustanove ali druge organizacije in nima materialne oblike ali enostavno izražene finančne vrednosti kot deli fizičnega kapitala, temveč se odraža v sposobnosti podjetja, da nevidna sredstva, kot je znanje, spremeni v izdelke in storitve, ki nosijo vrednost, kar omenjata. Znanje je strateški vir v sodobnem podjetju, po njegovem mnenju pa je najboljši način za povečanje vrednosti podjetja ta, da v delo vključi znanje vseh zaposlenih. Znanje predstavlja intelektualno lastnino in smo zopet pred dejstvom, da nimamo natančno opredeljenega stališča, kaj je intelektualna lastnina (razen v opredeljenih in navedenih primerih) in kdo razpolaga ali upravlja z njo.

INTELEKTUALNO LASTNIŠTVO

Slika 2 Intelektualno lastništvo, pripravili avtorji, 2022

Ugotovili smo, da je mogoče z intelektualnim lastništvom ravnati podobno kakor s stvarnim pravom, mogoče ga je prenesti s prodajo, odstopom in tudi z licenco, s čemer uporabnik dob i pravico nadaljnje uporabe. Gre za spoznanje, da so pravice prenosljive, lahko so predmet dedovanja ali celo zastave, izvršbe in stečaja. Mnogokrat pa je vprašljivo vloženo znanje, inovacije, dizajn, boljše rešitve ipd., ki so bile ustvarjene znotraj industrijskega razvoja, podjetništva, izobraževanja ali v drugačni obliki, za katerega mnogi avtorji povedo, da prosto ni razloga, kajti obstajajo razlogi, ki upravičujejo takšno ravnanje.

Stvarnopravni zakonik ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. Pri čemer navaja, da so stvarne pravice lastninska in zastavna pravica, služnosti, pravica stvarnega bremena in stavbna pravica. Torej predmet stvarne pravice je stvar, predmet zastavne pravice in užitka je lahko tudi premoženjska pravica in če je premoženjska pravica predmet stvarne pravice, se smiselno uporabljajo določila zakona, ki veljajo za stvar. Stvar je samostojen telesni predmet, ki ga človek lahko obvladuje, pri čemer se za stvar štejejo tudi različne oblike energije in valovanja, ki jih človek lahko obvladuje. Pri stvari razumemo, da je lastninska pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najboljše način ter z njo razpolagati. Lahko več oseb ima solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari in so solastniki, pri čemer je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto (idealni delež). Kaj pa intelektualna lastnina, ta ni stvar vsaj ne v vseh oblikah. Skozi raziskavo pridemo do definicije, da se intelektualna lastnina nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta oziroma razuma ali uma in smo jih opredelili med patente, dodatni varstveni certifikati, modeli, znamke, geografske označbe, avtorska in sorodne pravice, registrirane topografije polprevodniških vezij, žlahtniteljske pravice in firme. Tudi pri njih je mogoče dokaj enostavno opredeliti pravice in obveznosti pa vendar obstajajo nekatere nejasnosti, čigavo je moje znanje, če ga uporabljam v industriji, v proizvodnji, šolstvu ali kje drugje. Ali jih morda iščemo v obrnjeni smeri, kjer povemo, da je kršitev pravic intelektualne lastnine podana tedaj, kadar oseba, industrija, podjetje ali druga organizacija uporablja predmet varstva pravice intelektualne lastnine brez soglasja imetnika te pravice, razen če zakonodaja dovoljuje takšno uporabo. Pridobitev dovoljenja uporabe pomeni izjemo, pri čemer imetnik pravice zoper to osebo ne more uspešno uveljavljati svojih pravic. Kdo je tisti ki ugotavlja kršitve in kateri so tisti pristojni organi, ki povedo če je dejanja tretjih oseb glede na okoliščine posameznega primera in uporabljivo zakonodaja predstavljajo kršitev pravice intelektualne lastnine, ali in če pravilno ukrepajo. Najdemo se lahko le v področju

norm kazenskopravne zakonika, ki opredeljuje kazniva dejanja na splošno in skozi njih lahko pristojni organ opredeli obliko nezakonitega dejanja. Ali je to rešitev in kako se zavarovati še preden je kršitev bila storjena.

Po drugi strani nekateri avtorji intelektualno lastnino predstavljajo kot lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta (uma – razuma) pa vendar jo navedejo kot intelektualno stvaritev, ki naj bi bila neopredmetena (če gledamo stvarnopravni zakonik to drži). Pa vendar, kadar je opredmetena, jo upravičenec ali imetnik pravice lahko komercialno ali drugače izkorišča (gre za sui generis pravice, ki jih mnogi, tudi zakon uvršča med ostale pravice. Zato je opredeljeno, da jih ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, ki pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti opredeli kot avtorske pravice in pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij, založnikov in izdelovalcev podatkovnih baz, kot sorodne pravice. Zakon omenja Direktive EU, ki veljajo za pravno podlago varovanja intelektualne lastnine.

Če intelektualno lastnino posebej omenjamo skozi pravice industrije, tedaj področje ureja Zakon o industrijski lastnini, ki navaja, da os pravice industrijske lastnine patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamka in geografska označba. Tudi iz tega dela ni mogoče natančno opredeliti čigava je lastnina ali pravica, ki izvira iz intelektualne pravice pri industriji, ki se kaže skozi patent (kdo ga je patentiral, fizična ali pravna oseba), cerifikate, modele in geografske označbe. Tu se zopet vrnemo k zakonu o avtorskem pravu in sorodnih pravicah ter iščemo opredelitev čigava je moje znanje, ki sem ga pridobil z delom, šolanjem ali kako drugače in ga koristim za potrebe industrije, proizvodne ali druge organizacije ali šole. Zakon pravi, da so avtorska dela individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene, če z zakonom ni drugače določeno in navaja govorna dela (govori, pridige, predavanja), pisana dela (leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi), glasbena dela (z besedilom ali brez besedila), gledališka, gledališko glasbena in lutkovna dela, koreografska in pantomimska dela, fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju, avdiovizualna dela, likovna dela (slike, grafike in kipi), arhitekturna dela (skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture), dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, kartografska dela in predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave) ter navaja, da je avtor fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo. Postavlja se vprašanje ali smo visokošolski in univerzitetni profesorji deležni varstva za dela in stvaritve, ki jih zakon opredeljuje kot predavanja, znanstvene raziskave ipd.

Razprava

V raziskavi smo uporabili metodo pregledne raziskave, kjer smo skozi zakonsko podlago, pravne norme, ustavno ureditev in drugo dostopno literaturo iskali podlago, s katero bi opredelili in končno poiskali ključne norme, ki varujejo nosilca intelektualne lastnine. Ugotovili smo, da je lastništvo, predvsem stvarno pravo dokaj dobro urejeno in so formalno znane pravice in obveznosti posameznika, bodisi pravne ali fizične osebe, kar za področje intelektualne lastnine ni mogoče v celoti trditi. Ugotovili in opredelili smo tudi vrsto intelektualne lastnine, ki naj bi bila predmet naše raziskave, jo razvrstili ter poiskali pravno podlago, ki pokriva posamezno področje. Iskali smo tudi ekonomske učinke, ki smo jih prepoznali skozi rabo posamezne oblike intelektualne lastni pri industriji, proizvodni ali drugi organizaciji oziroma gospodarski družbi ali podjetju. V tem segmentu pregledne raziskave smo prišli do okvirnih podatkov, ki natančno varujejo pravice industrije, proizvodnih in drugih organizacij, pri čemer nismo prišli do podatka o varovanju nosilcev dejanskih raziskav, stvaritev ali intelektualnih dosežkov, ker se ti krijejo v okviru posamezne definicije bodisi patenta, licence ali druge intelektualne lastnine podjetja. Še manj smo ugotovili čigava je lastništvo ali intelektualna lastnina posameznika, ki skozi pogodbo o zaposlitvi združuje svoje delo in znanje znotraj industrije, proizvodnih ali drugih organizacij. V ekonomskem smislu je tu opredeljena pogodba o zaposlitvi, podjemna ali avtorska pogodba, kar predstavlja tisti ekonomski in pravno formalni dela medsebojnih razmerij, nikakor pa ni bilo mogoče izluščiti bistva intelektualne lastnine in posameznika, ki jo je ustvaril v imenu industrije, proizvodnih ali drugih organizacij.

Na 7. mednarodni konferenci o razvoju industrijskega inženiringa, kjer so bili prikazani priložnosti, potencial in izzivi, ki je potekala 24. in 25. novembra v Šmarjeških Toplicah, so avtorji iz Indiji, Norveške, Hrvaške, Slovenije in drugod, predstavili nekatere industrijske dosežke, pri čemer smo avtorjem prispevka pomen DFMA pri dizajniranju lahkih izdelkov v avtomobilski industriji, postavili vprašanje o obstoju inovacije in dizajna ter jih spodbudili k razmišljanju, čigava je intelektualno znanje vloženo v te produkte. Avtorji in posebej njihov mentor so se strinjali, da je v projekt vloženo veliko znanja, truda in inovacij, za kar je nastal nov produkt, ki je po uporabnosti, njegovi elastičnosti, odpornosti, razteznosti in zunanjem videzu veliko boljši za industrijo. Obenem je pojasnil, da so znotraj industrije organizirali projektni oddelek, v katerem se ukvarjajo izključno z inovacijami in dizajnom, vendar teh ne prijavljajo, ker te inovacije predstavljajo poslovno skrivnost industrije, ki se kasneje izkaže na trgu pri prodaji vozil. Glede vložene znanja in intelektualne lastnine pojasni, da je ta še vedno v lasti avtorjev, za kar jim industrija plačuje določene nagrade k dohodku, inovacije imajo rok trajanja in če industrija proda projekt tedaj podpišejo posebno pogodbo, s katero so poplačani ali se njihove pravice prenesejo na novega lastnika. Gre za določeno obliko varnosti pa vendar ne gre za formalno zadoščenje v smislu ustave in zakonov, nikakor pa ni mogoče govoriti o določitvi intelektualne lastnine in še manj o ustreznem ravnanju z njo.

V raziskavi smo postavili tezo, da je tenka linija med lastnino, upravljanjem in rabo posameznih dosežkov intelektualne lastnine in jo kljub številnim pravnim podlagam in pojasnilom ni mogoče dokončno definirati. Iz vsebine razprave in pridobljenih podatkov v razgovoru z nekaterimi nosilci intelektualne lastnine, lahko potrdimo, da smo postavljeno tezo potrdili, vendar smo odprli številna vprašanja, ki so in bodo še naprej burila duhove o intelektualni lastnini, njeni rabi, upravičenjih, pravnih in ekonomskih učinkih.

Čeprav smo avtorji iz dveh držav, smo ugotovili, da so področja enako obravnavana tako v Sloveniji kot v Hrvaški in jih ni mogoče drugače opisovati, opredeljevati, kakor po pravnih normah obeh držav, ki uporabljata enake Direktive Evropske unije. Vsi trije smo enakega mnenja, da je to vprašanje šele odprto in bodo nekatere druge raziskave, drugi avtorji povedali več ali prišli do drugačnega mnenja ter ga dali v prepoznavo in branje širšemu krogu bralcev in uporabnikov. Med neznankami najbolj buri vprašanje odnosa posameznika in kolektiva v razmerju do intelektualne lastnine in ni jasna linija pravno formalnega odnosa raziskovalca, ustvarjalca, kolektiva in kapitalnega upravičenca. Z ekonomskega gledišča je hitro mogoče dobiti odgovore, da vse pripada industriji, podjetju ali gospodarski proizvodni družbi, pri čemer se lastniki kapitala prizadevajo za nove izdelke, nove dizajne, inovacije in mnogo širše, pri čemer vedno poskušajo zavarovati svoje interese. Iz tega gledišča najdemo urejena le delovnopravna razmerja med delodajalci in delojemalci, odprto ostane vprašanje odnosa in razumevanja intelektualne lastnine ali umskega dela posameznika, vloženega v nov produkt.

Zaključna misel avtorjev

Področje raziskave je v svojem bistvu usmerjeno v iskanje izhodišč za varovanje intelektualne lastnine, pri čemer smo odprli ekonomsko, pravno, raziskovalno in še kako področje, ki bo v prihodnosti omogočilo še hitrejši razvoj. Iz tega potrdimo definicijo, da je znanost znanje (scientia), ki se nanaša na sistematično pridobivanje novega znanja o naravi in spoznanj, pridobljenih na podlagi dosedanjih znanstvenih pridobitev. V raziskavi smo uporabljali znanstveno metodo, ki smo jo usmerili v skrbno opazovanje in preskušanje različnih teorij s preskusi. Pri tem smo dojeli definicijo, da je intelektualna lastnina vrsta lastnine, ki je produkt človeške uma, katerega je vprašljiv pravni koncept, ki naj bi skrbel za varovanje intelektualne lastnine. Skozi različne oblike obdelovanja posameznih podatkov smo iskali pravni koncept, s katerim bi opredelili pravice avtorjev in njihove intelektualne stvaritve, še bolj smo sikali pravice javne dostopnosti do teh stvaritev. Mnogi avtorji, še najbolj pravniki, morda ekonomisti in nekateri lastniki kapitala se ne bodo strinjali z našo ulovitvijo pa vendar je na času čas in v novih raziskava, da bodo novi avtorji povedali kaj novega.

Viri, literatura in opombe

1. Direktiva (EU) 2017/1564 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske pravice in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L št. 242 z dne 20. 9. 2017, str. 6).
2. Direktiva (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2019, str. 82), razen v delu, ki se nanaša na kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic
3. Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2019, str. 92), razen v delu, ki se nanaša na kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic
4. Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L št. 167 z dne 22. 6. 2001, str. 10), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2019, str. 92);
5. Direktiva 2001/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o sledni pravici v korist avtorja izvirnega umetniškega dela (UL L št. 272 z dne 13. 10. 2001, str. 32), razen v delu, ki se nanaša na kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic;
6. Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 45), razen v delu, ki se nanaša na uveljavljanje pravic industrijske lastnine;
7. Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 28), razen v delu, ki se nanaša na kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic;
8. Direktiva 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (UL L št. 372 z dne 27. 12. 2006, str. 12), zadnjič spremenjena z Direktivo 2011/77/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o spremembi Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (UL L št. 265 z dne 11. 10. 2011, str. 1), razen v delu, ki se nanaša na kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic;
9. Direktiva 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (UL L št. 111 z dne 5. 5. 2009, str. 16);
10. Direktiva 2012/28/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del (UL L št. 299 z dne 27. 10. 2012, str. 5) in
11. Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov (UL L št. 77 z dne 27. 3. 1996, str. 20), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2019, str. 92);
12. Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo (UL L št. 248 z dne 6. 10. 1993, str. 15), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2019, str. 82), razen v delu, ki se nanaša na kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic; Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pridobljeno na: <https://www.gov.si/novice/2020-06-05-prenos-direktiv-s-podrocja-avtorskega-prava/>

13. Direktive Evropske unije, ki jih uporablja Slovenija, Prenos direktiv s področja avtorskega prava, pridobljeno na: <https://www.gov.si/novice/2020-06-05-prenos-direktiv-s-podrocja-avtorskega-prava/>
14. Katulić, T. (2006). Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj. Introduction to the protection of intellectual property in the Republic of Croatia“), CARNET, Zagreb, 21-22.
15. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP).
16. Matanovac Vučković, R. (2008). Zbirka propisa u području prava intelektualnog vlasništva–autorsko i srodna prava, patent, žig, industrijski dizajn, topografije, oznake. Narodne novine dd, Zagreb.
17. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).
18. Pulić, A., & Sundać, D. (1998). Intelektualni kapital. IBCC, Rijeka.
19. Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20).
20. Sullivan, P. H. (2000). Valuing intangibles companies–An intellectual capital approach. Journal of Intellectual capital.
21. Tramte, D., Savšek, T., in Ševgelj, J. (2022). Pomen DFMA pri dizajniranju lahkih izdelkov v avtomobilski industriji/ Importance of DFMA in designing lightweight automotive products. Zbornik prispevkov 7. mednarodne konference Razvoj industrijskega inženiringa (RII7), Priložnosti, potenciali in izzivi. *Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto*
22. Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a).
23. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22).
24. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1).
25. Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20)
26. Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo)
27. Zelenika, R. (2010). Ekonomika prometne industrije. Ekonomski fakultet.